

PARAÍSO

REVISTA DE POESÍA

Presidente de la Excelentísima Diputación de Jaén

Felipe López

Rector de la Universidad de Jaén

Luis Parras Guijosa

Diputado del área de Cultura y Deportes

Marcelino Sánchez

Vicerrectora de Extensión Universitaria

Carmen Rísquez Cuenca

Director del área de Cultura y Deportes

Arturo Gutiérrez de Terán

Dirección

Juan Carlos Abril

Consejo de redacción

Antonio Chicharro

Genara Pulido Tirado

Juan Manuel Molina Damiani

Miguel Ángel García

Consejo asesor

José Manuel Caballero Bonald

Manuel Urbano

Fanny Rubio

Luis García Montero

Diseño

Juan Vida

Portada

Ricardo Rocío Blanco

Ilustraciones

Primera serie Abraham Gragera

Segunda serie M^a Jesús Gómez Garcés

paraiso@promojaen.es

SUMARIO

Tres morillas

Claves poéticas para una permanencia

EUGENIO MAQUEDA CUENCA 9

Feudalismo y capitalismo en *El Quijote*

JUAN ANTONIO DE URDA 19

Y casi por compromiso. Consideraciones sobre poesía actual y política

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA 25

Poesías completas

La poesía de Julio Aumente

FRANCISCO GÁLVEZ 39

Paraíso

ANTONIO MANILLA 47

ANTONIO NEGRILLO 50

CARLOS PARDO 52

JESÚS FERNÁNDEZ PALACIOS 55

JOSÉ VIÑALS 60

LUIS GARCÍA MONTERO 62

MARTÍN LÓPEZ-VEGA 67

Los alimentos

Árbol negro, de Martín Lerma Molino, por Eduardo A. Salas 73

Contra vosotros, de Manuel Ruiz Amezcua, por Miguel Ángel García 74

El equilibrista, de Andrés Neuman, por José Carlos Rosales 79

El paseante, de Francisco Gálvez, por Joaquín Fabrellas 83

La fiebre, de Andrés Navarro, por Elena Medel 87

La piedra alada, de José Watanabe, por Juan Carlos Sierra 89

La piel del vigilante, de Raúl Quinto, por Remedios Sánchez 92

La sal, de Mariano Peyrou, por Rafael Espejo 95

Las sábanas del mar, de Domingo F. Failde, por Francisco Morales Lomas 98

Los poemas del bloqueo, de Luis Melgarejo, por Pedro Luis Casanova 102

Los que devuelven el mar, de José Julio Cabanillas, por Andrés Soria Olmedo 104

Miserable poesía, de Manuel Lombardo Duro, por Eduardo A. Salas 106

Oraciones, de Santiago Rusiñol, por Enrique Nogueras 107

Parque infantil, de Martín Rodríguez-Gaona, por Elena Felíu Arquiola 111

Sima, de Guillermo Fernández Rojano, por Jorge Díaz 116

Vía Nova, de Ramón Crespo, por José Andújar Almansa 119

CLAVES POÉTICAS PARA UNA PERMANENCIA

EUGENIO MAQUEDA CUENCA

COMO piedras enormes caen los años, y la obra de Gil de Biedma sigue presente entre nosotros con una fuerza especial. No es posible comprender buena parte de la poesía española escrita en los últimos veinticinco años, si no es refiriéndonos a su obra, a ese escaso número de poemas que la componen, pero que tanto han dado de sí. Intentar explicar o simplemente hacer recuento de todas las claves de su éxito es algo realmente difícil, casi imposible en tan breve espacio. En estas escasas líneas proponemos un acercamiento a esas claves, aunque siendo conscientes de las limitaciones de diversos tipos que tal intento comporta.

Podemos partir de una idea básica y fácilmente aceptable por todos: escribir buenos poemas, escribir excelentes poemas, no garantiza pasar a la historia de la literatura. Tampoco queda garantizado el magisterio, que es otorgado por la voluntad de un grupo de poetas que coinciden en poner a otro como el referente de sus propias obras. Muy pocos llegan a crear escuela. Sin embargo, Jaime Gil sí ha conseguido ambos premios.

Cualquier reflexión sobre el contenido, sobre la forma, sobre qué objetivos se persiguen en un poema, y los mecanismos que permiten lograr esos objetivos, pertenecen al terreno de la teoría literaria. Hablar de la voz poética, de la

sión versal, de la finalidad de la propia poesía, también. Jaime Gil era una persona con una cultura teórico-literaria envidiable, con una capacidad de análisis del proceso creativo poco común, con un conocimiento de sus instrumentos propios del ingeniero de la palabra. Pocos poetas han escrito tan influidos por teorías, por las reflexiones poéticas, como Gil de Biedma. Con todo esto no quiero decir que la grandeza de su obra resida en su amplio conocimiento de la teoría literaria, pero sí que éste le otorgaba una enorme ventaja, y que sin duda ha sido uno de sus grandes secretos, una de sus claves, aunque nunca se haya dicho. Esos conocimientos, unidos a su inteligencia práctica, tantas veces alabada, produjeron unos resultados extraordinarios.

El estudio pormenorizado de las fuentes de su poética nos ofrece resultados reveladores en este sentido. Sobre todo, porque Jaime Gil lleva a la práctica los fundamentos teóricos por los que se ha sentido interesado, con una disciplina poco común. De esta manera, mucho más que la presencia de la actividad creadora de otros poetas, en sus poemas pueden rastrearse las influencias de conceptos teóricos, traducidos en composiciones altamente estructuradas, pensadas, que siempre parecen decir más de lo que está expresado realmente. Esto sólo puede conseguirse siendo consciente de que no hay mejor poética que el trabajo de la poesía a través de la palabra.

Por eso Gil de Biedma siempre remitía a Poe cuando le preguntaban cómo se hacía para escribir un buen poema. Seguramente no hay mejor texto que «Filosofía de la composición» de E. A. Poe para comprender hasta qué punto la poesía está alejada de la improvisación, del impulso incontrolado. Nada sirve la inspiración si no va acompañada de la posesión y dominio de las herramientas poéticas, manejadas por manos talentosas. Poe no le influyó en sus obras artísticas, sino con ensayos como el anteriormente nombrado. Wilson dijo de Poe que fue el autor que mejor pensó y escribió clara y seriamente sobre los métodos y metas de la literatura. Biedma, al igual que Poe,

piensa que el objetivo del poema es conseguir un efecto. A la consecución de ese objetivo se supedita todo. Tratar de conseguir un efecto, empezar a trabajar en su consecución, obtener los materiales, disponerlos de la manera adecuada, darles la forma que les corresponde es un acto perfectamente premeditado, un acto en el que el poeta es consciente de lo que quiere conseguir, y para ello se propone disponer de todas las posibilidades que su saber del oficio le facilitan. El acto compositivo es para él como la puesta en escena de una representación, como la tramoya necesaria para que el espectador no dude ni por un momento de que lo que está viendo es la realidad. Así, el poeta debe dirigir y estar atento «a los engranajes, a la maquinaria para los cambios de decorado, las escalas y las trampas, las plumas de gallo, el berme llón y los lunares postizos que, en el noventa y nueve por ciento de los casos, constituyen la utillería del *histrión* literario» (Poe, 1956: 67). De esta manera, Poe dice haber resuelto con precisión matemática, todos los problemas que se le habían presentado en la composición de «El cuervo».

Según el autor norteamericano, el poeta debe ser frío, sereno, desapasionado, cualidades que le permiten medir, observar y rectificar. La poesía para él tiene, pues, más de perseverancia que de genialidad, más de oficio que de inspiración. Gil de Biedma hizo suyas esas reflexiones, y como hombre metódico y estricto que era, las llevó a cabo con absoluta rigidez. Tardaba en ocasiones muchos meses en dar por terminado un poema. A esto debemos unir que un autor al que respetaba muchísimo, T. S. Eliot, opinaba lo mismo que Poe. Recordemos que para Eliot la poesía era la forma más altamente organizada de la actividad intelectual, por lo tanto, poco dada a la improvisación, y sí a una decidida e inteligente intención de hacer, mediante la palabra, una obra de arte, una creación con valor estético propio, lejos pues de cualquier arrebatado grafómano. Según E. Wilson (1931: 125), y al igual que Poe, «Eliot cree que una obra de arte no es un oráculo misterioso, sino un objeto que se crea deliberadamente con el fin de producir determinado efecto». Se reitera, pues, la idea

que la poesía no cae del cielo sobre el poeta, sino que éste se hace con ella a través del trabajo, y con intenciones perfectamente preestablecidas.

Por supuesto, la presencia de las ideas teórico-literarias de Eliot en la poesía de Jaime Gil son más abundantes que las de Poe. Por ejemplo, Eliot distingue entre la emoción, la visión de la emoción por parte del poeta y la emoción que se utiliza para formar parte del poema, que puede ser un objeto que se relacione con los sentimientos que quiere expresar. Conseguir esa unión entre sentimiento y objeto será posible gracias a su famosa técnica del correlato objetivo, que permite al poeta liberarse de la «disociación de la sensibilidad», otra de sus expresiones más acertadas. Esa técnica compositiva consiste, según Eliot, en expresar la emoción a través de un conjunto de objetos, una situación, una sucesión de acontecimientos de manera que cuando estos elementos externos se presentan, la emoción, el sentimiento, son evocados en la mente del que los lee.

En este sentido, no es muy importante que sean unos referentes u otros los que sirven para formar parte del poema, puesto que sólo son utilizados en él con la intención de conseguir un efecto, que el lector logre aprehender la emoción. Desde el punto de vista teórico, esta técnica ayuda a conseguir que el poema sea más impersonal, que se reduzca la sensación en el lector de una expresión demasiado directa. Esta pretendida impersonalidad no quiere decir que no haya una emoción claramente identificada en el poema. Si esto ocurriera, el poema se estaría perdiendo de los presupuestos de la poesía de la experiencia. A pesar de todo, es más fino, y precisa que en muchas ocasiones no hay correlato objetivo de la emoción, sino el correlato emocional de un pensamiento, que puede ser expresado a través de un correlato objetivo. Esto no podría darse si el poeta sólo estuviera interesado en expresar la emoción y no el pensamiento. No puede haber precisión en la expresión de la emoción si el pensamiento no es preciso. Como ya se ha dicho, se sabe así que es posible admirar un poema sin llegar a comprenderlo por completo, pero señala que si el autor ha construido un poema intentando crear

un significado, que además determina la forma, es necesario que el lector no sea indiferente a ese significado. Muchas veces el poeta no se encuentra ante la emoción hasta que no la intenta expresar, por lo que no es esa emoción la que produce el poema, sino el encontrarse con ese correlato objetivo que permite «representar» esa emoción.

Un poema del que la crítica ha hablado muy poco y que es un claro ejemplo de la utilización de la técnica del correlato objetivo por parte de Jaime Gil es el titulado «Del año malo». Leído el poema completo, nos damos cuenta de que el efecto y la sorpresa para el lector se dan al final. Los versos precedentes han sido utilizados por el poeta para ir preparando el camino al golpe de efecto que suponen los dos últimos versos, donde el protagonista aparece imprevistamente ante nosotros de forma lamentable. Pero el poema había comenzado de manera diferente. En la primera estrofa, se nos ofrecen dos imágenes distintas del mes de diciembre: la que lo relaciona con la lluvia, y el olor del campo (una visión un poco decadente, si se quiere); y la de una plaza cualquiera, después de una larga noche. En la siguiente estrofa el recuerdo del poeta pone ante nosotros unos ojos, iluminados en la oscuridad, y una niña de piel morena, temblando; una imagen triste, la de la niña, (pocas cosas más tristes que una niña sola, por la noche y mojada, temblando de frío) que contrasta con los elegantes zapatos que tiene en la mano, tan extraños junto a ella, que son como un pájaro exótico.

La tercera estrofa también comienza en los dos primeros versos con una distensión que nos deja descansar brevemente de la tensión anterior, que supuso la visión de la niña; se vuelve a describir el cielo, la calle. El poema termina de repente con la fugaz visión del poeta dando una imagen aún más trágica, si cabe, que la niña, pues está llorando, totalmente mojado. Pero hay dos detalles que el autor utiliza para que esa imagen no inspire compasión, puesto que se califica a sí mismo de *innoble*, y *cornudo*. El poeta ha utilizado

os estos materiales para transmitirnos ese sentimiento contradictorio de
a y desapego que se puede sentir por ese ser, cuya degradación personal
tuye. Compara la luz de las farolas con un «resto amarillento», y debemos
ntar que ese color es empleado por Biedma en algunos de sus poemas para
ajar lugares poco decentes o relacionados con las juergas de madrugada
lugares de dudosa reputación. Otro magnífico ejemplo de poema construi-
on esta técnica, aunque no nos vamos a detener en él, es «Ribera de los
s», uno de los mejores de *Las personas del verbo*.

Si Poe le transmitió que la poesía consiste en conseguir un efecto, Lang-
n le enseña qué efecto es el que se debe lograr. Si Eliot le transmitió que el
na debe objetivarse a través de unos materiales que conformen un correlato
tivo, Langbaum le enseña cuáles pueden ser esos materiales. De esta manera,
s de extrañar que con frecuencia encontremos que Gil de Biedma, al hablar
o que debe ser un poema, esté parafraseando y recordando las ideas expuestas
el crítico norteamericano en su famoso libro *The poetry of experience*. Jaime Gil
siguiendo a Langbaum, que la poesía moderna tiene que crear identidad
e hecho y valor y a la vez dejar patente que la identidad es subjetiva y limitada,
consigue plenamente su objetivo. Esta es otra de las claves de su poesía. El
na suele ser la puesta en escena de lo vano del intento de unir hecho y valor,
lativo de las interpretaciones que realizamos sobre la realidad. A Biedma, el
a de la infancia, hacer poemas sobre la infancia, le permitía hacer ese juego
ctitudes sentimentales y verbales de adhesión emocionada y de rechazo y de
sis que era lo que le gustaba mostrar en un poema.

También parte de Langbaum otra de las claves de su poesía. Considera el
o norteamericano que uno de los factores fundamentales para que la poesía
experiencia pueda triunfar es que el lector consiga comprender al hablante
oema, aunque éste no represente precisamente un tipo de persona de mo-
levada, altos intereses e intachable conducta, sino que pueda ser más bien

lo contrario. Es lo que sucede en los poemas del poeta barcelonés: el resultado
es excelente a pesar de que los materiales que emplea a veces, y su tratamiento,
diste mucho de ser colorista. La perspectiva desde la que nos ofrece sus poemas
es realista y nostálgica, con grandes muestras de una lucidez que no le permite
desarrollar su tendencia al ensueño, y sí una melancólica ironía. Recordemos que
en muchos poemas de Biedma encontramos el reconocimiento de un pasado,
incluso un presente inmoral, en lugares de escasa reputación, de los cuales no
se sale orgulloso, sino más bien vacío, cuando el frío del amanecer aparece y la
conciencia despierta. Gil de Biedma, a pesar de esto, consigue que el emisor de
sus poemas resulte comprensible y humano para el receptor.

Para Langbaum, el lector que se acerca a un poema de la experiencia, al
protagonista, no debe aplicar su juicio moral sobre él, sino que gracias a la ma-
nera de plantear el poema, el autor debe conseguir que el lector se identifique
con el emisor del poema. Si se logra esa comprensión, esa conexión con el lector,
el proceso de comunicación cambia profundamente. Se consigue ver en el poe-
ma sólo lo que en el poema sucede y no la realidad exterior, lo que implicaría
utilizar valores diferentes para lo que se despliega ante nosotros, una escala de
valores abstracta. Jaime Gil logra sin duda la comprensión del lector, y la voz de
sus poemas se nos muestra cercana y distinta a la vez.

Y es distinta esa voz porque se distancia de nosotros, a la vez que lo hace
de los hechos representados. En sus poemas predomina la expresión de sensa-
ciones, de sentimientos e incluso emociones, pero siempre dejando patente el
distanciamiento del autor con respecto al poema. Según Gil de Biedma, el poe-
ma trata más bien la evocación de los sentimientos o la sensación que provoca
la evocación de estos. Langbaum piensa que la sensación que podemos tener
cuando leemos este tipo de poemas es que el hablante tiene un pie dentro y otro
fuera del poema, como si al igual que nosotros, fuera agente y espectador. Por
supuesto que es algo que podemos constatar en los poemas de Jaime Gil, ya que

túa como protagonista y a la vez consigue distanciarse de tal forma que parece que está hablando de otro.

Otra de las claves de su éxito es lo que podríamos llamar comedimiento expresivo, es decir, el alejamiento de la dicción hinchada y ampulosa está íntimamente relacionado con la elección de un tono íntimo, pero siempre bien ajustado al poema. La poesía moderna busca, según Biedma, el tono íntimo, el de una persona hablando con otra, directa y personalmente, no hablando a la multitud, pues eso suele dar resultados poco convincentes, la voz puede sonar falsa, mientras que la expresión cercana invita a compartir la propia interpretación de la experiencia con el lector.

Es fácil entender que lo que hizo Jaime Gil fue adelantarse a su tiempo y, por supuesto (otra de las claves) lograr ser original, único. La originalidad, unida a la calidad, es la mejor carta de presentación para quien quiere ser incluido en el canon de un periodo concreto. Aunque su objetivo, a mi parecer, era más modesto o consiguió sobradamente: escribir unos cuantos poemas memorables.

Por último, hay que decir que la intención de crearse una identidad a través de sus poemas los convierte en especiales, porque ese intento, a veces inútil, de comprensión de la vida y sobre todo de sí mismo, forma el sustrato, los posos que nos deja su lectura. Es necesario aclarar que su proyecto de identidad, esa identidad que perseguía y que por fin consiguió, esa búsqueda que terminó con éxito, se daba en su vida real, no en la literatura. La crítica ha dicho que su poesía fue un intento de crear una identidad en sus poemas, que se identifica, además, con el supuesto personaje de éstos. Es decir, se está confundiendo un objetivo vital con un objetivo literario, puesto que no es que creara en sus poemas esa identidad, sino que el escribir poemas es lo que le permitía conseguir esa otra identidad, ese otro yo. En este sentido, el personaje poemático, si existiera, no tendría nada que hacer a la hora de conseguir este fin, puesto que Jaime Gil era poeta por escribir

poemas, no porque el supuesto personaje de sus poemas lo fuera. Biedma, gracias a que escribía poemas, logró esa identidad que quería, que era la de ser poeta. Digamos que en el fondo se trata de una forma un poco teatral de enfrentarse a la vida, recreándose en esa doble faceta laboral de ejecutivo y poeta, no llegándose a identificar plenamente con ninguna de las dos, o con ambas plenamente.

Para concluir esta breve exposición, me gustaría añadir otra de las virtudes de este autor, quizá la más destacable: su pudor a la hora de escribir. A mi entender, algo que le falta a muchos escritores y que a Jaime Gil le sobraba. El respeto hacia los maestros, hacia los lectores y, sobre todo, hacia sí mismo, le impidieron caer en la tentación de repetirse, de escribir sin aportar nada nuevo. Una vez conseguido el objetivo de ser poeta, y siendo consciente (que lo era) de haber escrito algunos poemas irrepetibles y memorables, no había porqué seguir. Una vez llegado a la cima sólo cabe contemplar: *all the rest is silence*.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- LANGBAUM, R. (1996): *La poesía de la experiencia. El monólogo dramático en la tradición literaria moderna*, Introducción y traducción de Julián Jiménez Heffernan, Prólogo de Álvaro Salvador, Granada, Comares.
- POE, E. A. (1956): *Ensayos y críticas*, Traducción y notas de Julio Cortázar, Ríos Piedras, Universidad de Puerto Rico. Citamos por la edición de 1973, Madrid, Alianza. Hay otra edición más actualizada, *Método poético y narrativo*, Castellón, Ellago, 2001.
- WILSON, E. (1931): *El castillo de Axel*, Barcelona, Destino, 1996.